

BAKHTIYAR VAHABZADE THROUGH THE EYES OF THE ORIENTALIST SCHOLAR HANS AHMAD SCHMIED

Namaz Manafov,

Associate Professor, Mingachevir State University

Doctor of Philosophy in Philology (PhD)

Mingachevir State University

21 D. Aliyeva Street, Mingachevir Az 4500, Azerbaijan

ORCID: 0000 0003 1082 1868

Maarifa Manafova,

Senior Lecturer, Mingachevir State University

Doctor of Philosophy in Philology (PhD)

Mingachevir State University

21 D. Aliyeva Street, Mingachevir Az 4500, Azerbaijan

ORCID: 0000 0004 3330 2213

XALQ ŞAİRİ BƏXTIYAR VAHABZADƏ ŞƏRQŞÜNAS ALİM HANS ƏHMƏD ŞMİDENİN GÖZÜ İLƏ

Namaz Manafov

Mingəçevir Dövlət Universitetinin dosenti,

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Mingəçevir Dövlət Universiteti

Az. 4500 Mingəçevir, D. Əliyeva küçəsi 19, m.10

Azərbaycan

ORCID: 0000 0003 1082 1868

Maarifa Manafova

Mingəçevir Dövlət Universitetinin baş müəllimi,

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Mingəçevir Dövlət Universiteti

Az. 4500 Mingəçevir, D. Əliyeva küçəsi 19, m.10

Azərbaycan

ORCID: 0000 0004 3330 2213

Abstract

The article examines the literary heritage of the People's Poet of Azerbaijan, Bakhtiyar Vahabzade, through the perspective of the German orientalist, Turkologist, translator, and literary scholar Hans Ahmad Schmiede. The aim of the study is to reveal H. A. Schmiede's views on Vahabzade's personality and creative work, as well as his contribution to the promotion of Azerbaijani poetry abroad. The article analyzes the scholar's prefaces, articles, and other materials devoted to the poet and identifies his scholarly assessment of the ideological and artistic features of Vahabzade's poetry.

The research demonstrates that H. A. Schmiede regarded Bakhtiyar Vahabzade not only as one of the most prominent representatives of Azerbaijani literature but also as an outstanding poet of the entire Turkic world. He highly appreciated the poet's ideas of patriotism, national self-awareness, love for the mother tongue, aspiration for freedom, and universal human values. Schmiede played an important role in introducing Vahabzade's works to readers in Germany and Türkiye. He translated a number of the poet's poems into Turkish and was among the first scholars to present Vahabzade and his literary achievements to Turkish readers. The article is also significant for the study of Azerbaijani–German and Azerbaijani–Turkish literary and cultural relations.

Xülasə

Məqalədə Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığı alman şərqşünası, türkoloq, tərcüməçi və ədəbiyyatşünas Hans Əhməd Şmidenin baxışları əsasında araşdırılır. Tədqiqatın məqsədi

H. Ə. Şmidenin B. Vahabzadənin şəxsiyyəti və yaradıcılığı haqqında fikirlərini, eləcə də onun Azərbaycan poeziyasının təbliği sahəsindəki xidmətlərini üzə çıxarmaqdır. Məqalədə alimin şair haqqında yazdığı ön sözlər, məqalələr və digər materiallar təhlil edilir, Vahabzadə poeziyasının ideya-bədii xüsusiyyətlərinə verilən elmi qiymət müəyyənləşdirilir.

Araşdırma göstərir ki, H. Ə. Şmide Bəxtiyar Vahabzadəni yalnız Azərbaycanın deyil, bütövlükdə türk dünyasının görkəmli söz ustalarından biri kimi dəyərləndirmişdir. O, şairin əsərlərində əks olunan vətənpərvərlik, milli özünüdərk, azadlıq duyğusu, ana dilinə məhəbbət və ümumbəşəri ideyaları yüksək qiymətləndirmişdir. H. Ə. Şmide Vahabzadənin yaradıcılığının Almaniyada və Türkiyədə tanınması istiqamətində mühüm iş aparmış, şairin bir sıra əsərlərini türk dilinə tərcümə etmiş və onu türk oxucularına təqdim edən ilk tədqiqatçılardan biri olmuşdur. Məqalə Azərbaycan–Almaniya və Azərbaycan–Türkiyə ədəbi-mədəni əlaqələrinin öyrənilməsi baxımından da əhəmiyyət kəsb edir.

Keywords: Bakhtiyar Vahabzade, Hans Ahmad Schmiede, Azerbaijani poetry, literary translation, Turkish language, German Oriental studies, literary relations, Turkic world.

Açar sözlər: Bəxtiyar Vahabzadə, Hans Əhməd Şmide, Azərbaycan poeziyası, bədii tərcümə, türk dili, alman şərqşünaslığı, ədəbiyyatla əlaqəli, türk dünyası.

GİRİŞ

Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin şeirləri hələ sağlığında dünyanın müxtəlif dillərinə tərcümə edilmiş, şairin şeir və poemaları tədqiqatçıların diqqətini cəlb etmişdir.

Belə tədqiqatçı və tərcüməçilərdən biri, şərqşünas alim Hans Əhməd Şmidedir. Əhməd Şmide (almanca Hanspeter Achmed Schmiede) 1935-ci ildə anadan olmuş, 1957-ci ildə islamı qəbul etmiş, milliyətçə Prussiya əsilli almandır. Lakin onu islama bağlayan səbəb hər şeydən əvvəl türklərin müsəlman olmaları ilə bağlıdır. O, gənc yaşlarından türk xalqlarının, o cümlədən Azərbaycan türklərinin tarixinə, mədəniyyətinə böyük maraq göstərmiş, ömrü boyu bu xalqın mədəni abidələrini tədqiq etmişdir. Əhməd Şmide Azərbaycan və Almaniyada ədəbi-mədəni əlaqələrinin inkişafında müstəsna rol oynamış, Azərbaycan nağıllarını, “Kitabi-Dədə Qorqud”

(“Dede Korkuds Buch”) dastanını alman dilinə tərcümə etmiş, Azərbaycan ədəbiyyatı sahəsindəki səmərəli fəaliyyətinə görə Bakı Dövlət Universitetinin fəxri doktoru seçilmişdir.

Alman şərqşünası Əhməd Şmide Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasını Türkiyədə və Almaniyada müntəzəm şəkildə təbliğ edən ilk və ən mühüm tərcüməçilərdən biridir.

Əhməd Şmide 1970-ci illərdən başlayaraq Türkiyədə çıxan nüfuzlu “Türk Edebiyatı” jurnalında və müxtəlif ədəbi mətbuat orqanlarında Vahabzadənin şeirlərini izahlı qeydlərlə Türkiyə türkcəsində çap etdirmişdir.

“AÇILAN SABAHLARA SALAM”

Bəxtiyar Vahabzadənin Türkiyədə tanınmasında Əhməd Şmidenin xüsusi rolu olmuşdur. O, 1977-ci ildə şairin seçmə şeirlərini türk dilinə tərcümə etmiş və “Açılan Sabahlara Salam” adı ilə Ankarada nəşr olunmuş “Açılan Sabahlara Salam” seçmə şeirlər kitabı ilə Ankarada nəşr etdirmişdir. Şərqşünas alim “Açılan Sabahlara Salam” kitabına şeirlər toplusuna sanballı ön söz də yazmışdır. “Açılan Sabahlara Salam” kitabı Türkiyədə geniş rezonans doğurmuş, Vahabzadə poeziyasının türk oxuculara tanıtılmasında mühüm mərhələ olmuşdur (Vahabzadə, 1977).

Kitabın ön sözündə Əhməd Şmide qeyd edir ki, Bəxtiyar Vahabzadənin şeirləri yalnız Azərbaycan üçün deyil, bütün türk dünyası və insanlıq üçün böyük mənəvi dəyər daşıyır. Şərqşünas alim şairin yaradıcılığında milliliklə bəşəriyyətin vəhdətini ön plana çəkir, Vahabzadənin həm tarixi köklərə bağlılığını, həm də çağdaş dünyanın fəlsəfi problemlərinə baxışını yüksək dəyərləndirir.

Əhməd Şmide tərcüməçi kimi, Vahabzadə poeziyasının dil xüsusiyyətlərinə xüsusi diqqət yetirmiş, bu şeirlərin fərqli dillərə tərcüməsinin həm cəlbedici, həm də məsuliyyətli olduğunu qeyd etmişdir.

Ön sözdə şairin Azərbaycan türkcəsinin saflığını qoruması və onu fəlsəfi fikrin zirvəsinə qaldırması

unikal bir yaradıcılıq uğuru kimi təqdim olunur (Vahabzadə, 1977).

Əhməd Şmidenin bu tərcüməsi sayəsində Bəxtiyar Vahabzadə hələ SSRİ dövründə - dəmir pərdələrin mövcud olduğu bir vaxtda Türkiyə ədəbi mühitində rəsmən tanındı və sevildi.

“Açılan Sabahlara Salam” kitabı və bu kitaba Əhməd Şmidenin yazdığı çox qiymətli ön söz Azərbaycanın müstəqillik ideallarının xaricdəki intellektual mühitə çatdırılmasında mühüm bir mədəni körpü rolunu oynadı.

Türkiyənin müxtəlif nəşriyyatları, Türkiyə Mədəniyyət Nazirliyi şairin digər məşhur əsərlərini də ardıcıl olaraq kitab halında dərc etdilər: Qədim türk tarixindən bəhs edən “Özümü Kesen Kılıç” (Göktürkler) dram əsəri Türkiyə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən Ankarada çap olundu və dövlət teatrlarında böyük uğurla səhnələşdirildi; “Gün Var Bin Aya Deger” şeirlər toplusu, “Gülüstən” irihəcmli poemalar toplusu, “Yücelikte Tenhalik” fəlsəfi-lirik şeirlər kitabı, “Vatan, Millet, Anadili” adlı araşdırma kitabı, “Nereye Gidiyor Bu Dünya”, “Gurub Düşünceleri” adlı fəlsəfi topluları və s. nəşr olundu.

Görkəmli ədəbiyyatşünas və türkoloq Əhməd Şmide xalq şairi B. Vahabzadəni klassik ənənələrə bağlı, sadə və anlaşılıqlı dildə yazan realist sənətkar kimi qiymətləndirirdi.

Əhməd Şmide yazır: “Bir insanın öz xalqını və öz döğmə dilini dəlicəsinə sevmək qabiliyyətini mən B. Vahabzadədən öyrəndim. B. Vahabzadə realist şairdir. Dolaşq və müəmmalı ifadələr, aydın olmayan tərkiblər və əllaməçilik onun sənətinə yaddır” (Vahabzadə, (Bib.), 2015, s. 37).

Ə. Şmide qeyd edir ki, Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığı qaranlıq təsvirlərdən tamamilə uzaqdır, onun şeirlərindəki ahəng və ifadə tərzii real həyata əsaslanır (Vahabzadə, 1977).

BƏXTİYAR VAHABZADƏ ALMAN DİLİNDƏ

1970-ci illərin əvvəllərində Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutunun alman –Azərbaycan dilləri ixtisasında təhsil alarkən institutun əsas korpusunda (o vaxtki Leytenant Şmidt küçəsi 58, indiki Rəşid Behbudov küçəsi) şifahi nitq laboratoriyasında sevimli şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə və onun şəxsi dəvəti ilə Bakıya gəlmiş, Əhməd Şmide ilə görüşə bildim. Alman dili kafedrasının müdiri Sevda Pepinova, Bəxtiyar Vahabzadə uzaq Almaniyadan gəlmiş hörmətli qonaqla (bu, Əhməd Şmide idi) işgüzar söhbət edirdilər. Əhməd Şmidədən müsahibə almaq üçün Bəxtiyar müəllimdən icazə istədim (Əhməd Şmideni Azərbaycana B. Vahabzadə şəxsən dəvət etmişdi. Qonaq onun qonağı idi). Ə. Şmidədən aldığım müsahibə institutun coxtirajlı “Bilik” qəzetində

(qəzetin redaktoru Zeydulla Ağayev) və “Azərbaycan gəncləri” qəzetində (o vaxt redaktor Qəşəm Aslanov idi) çap olundu.

Mənim almanca verdiyim “Nə üçün məhz Bəxtiyar Vahabzadənin şeirlərini tərcümə edirsiniz?”

sualına, gözləmədiyim halda, Əhməd Şmide şirin türk ləhcəsi ilə cavab vermişdi: “Bəxtiyar bəyin şeirləri oxucuya bəxtiyarlıq verir. Ona görə də onları türk və alman dillərində də oxuculara çatdırmaq istəyirəm” (Manafov, 2014).

Hans Əhməd Şmide hələ ötən əsrin 70-ci illərindən azərbaycanlı şairin şeirlərini alman dilinə çevirərək, Qərbi Berlin qəzetlərində çap etdirməyə başlamışdır.

Sonralar Hans Əhməd Şmide Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığının əsl tədqiqatçısına, Vahabzadə əsərlərinin istedadlı tərcüməçisinə çevrildi.

Hans Əhməd Şmidenin alman dilinə tərcümə etdiyi şeirlər kitabı “Aus Karabag die Melodie...” (“Qarabağ mənim nəğməmdir”) adı ilə İstanbulda Türk dünyası Araşdırmalar Vəqfi tərəfindən nəşr edildi. (Əsər Türk-Alman Mədəniyyət mübadilə Mərkəzinin (Berlin) birgə işidir) (Vahabzadə, 1990).

Kitabda Bəxtiyar Vahabzadənin seçilmiş şeirləri, publisistik məqalələri və “İkinci səs” (“Die andere Stimme”) pyesi verilmişdir.

Əhməd Şmide Bəxtiyar Vahabzadəni alman dilli oxuculara şair, dramaturq, nasir, publisist və siyasətçi kimi təqdim edir.

“Aus Karabağ die Melodie” (“Qarabağ mənim nəğməmdir”) kitabı Bəxtiyar Vahabzadənin (öz dilindən) tərcüməyi-halı (Meine Autobiographie) ilə başlayır (Vahabzadə, 1990, S. 4).

Sonra türk dünyasının böyük yazıçısı və bəşəri dəyərlərin tərənnümçüsü Cingiz Aytmatovun Azərbaycan şairinin misraları ilə başlayan “Die Zuversicht hat mich erschaffen, ich bin ein Kind der Zuversicht (“Yaradır inam məni, mən inamın övladıyam”) adlı ön sözü – Azərbaycan şairinin yaradıcılığına dair fikirləri, düşüncələri verilir: “Bəxtiyar Vahabzadə şeirlərində zaman yaşayır - bizim qayğı yükümüzə tab gətirən, dərd-şərimizə şərik olan, qoynunda yaşadığımız zaman. Şeirlərin qüdrəti də bundadır...” (Vahabzadə, 1990, S. 12).

“Aus Karabag die Melodie” (“Qarabağ mənim nəğməmdir”) kitabı Bəxtiyar Vahabzadənin “Azərbaycan oğluyam” (“Ich bin ein Sohn Aserbaidshans”) şeiri ilə açılır. Bu ifadə Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığında çox mühüm olan milli mənsubiyyət və vətənpərvərlik ideyasını əks etdirir.

Əhməd Şmidenin tərcüməsində də bu ideyanın qorunmasına xüsusi diqqət yetirilmiş, müəllifin milli konsepsiyası uğurla qorunmuşdur.

Orijinal:

Azərbaycan oğluyam

Odu allah sanmışam.

Anam torpaq,

Atam od

Mən oddan doğulmuşam (Vahabzadə, 2004, s.32)

Alman dilinə tərcümə:

Ich bin ein Sohn Aserbaidshans,

Hatte Feuer zum Gott eins erkoren.

Die Erde ist meine Mutter,

Das Feuer ist mein Vater.

Aus Feuer bin ich geboren (Vahabzadə, 1990, S. 29)

Birinci misra – “Azərbaycan oğluyam” ifadəsi alman dilində “Ich bin ein Sohn Aserbaidshans” kimi tərcümə olunub. Tərcüməçi orijinalın emosional

yükünü qorumuşdur. Burada “Sohn” (oğul) sözü yalnız bioloji mənada deyil, mənəvi və vətəndaşlıq mənsubiyyətinin göstəricisi kimi çıxış edir. “Azərbaycan oğlu” ifadəsi milli mənsubiyyət, vətəninə bağlılıq ideyasını ifadə edir.

İkinci misra – “Odu Allah sanmışam”- tərcümədə “Hatte Feuer zum Gott einst erkoren” (“Bir zamanlar odu tanrı seçmişdim”) kimi verilmişdir. Burada sözbəsöz tərcümə yoxdur. “Sanmışam” feili “erkoren” (seçmək, seçib qəbul etmək) ilə əvəz edilmişdir. Lakin semantik cəhətdən əsas fikir dəyişmir: odun müqəddəs sayılması qədim od inancına işarə edir və bununla tərcüməçi alman oxucusu üçün fikri daha aydın ifadə etməyə nail olur.

Üçüncü və dördüncü misralar:

Anam torpaq,

Atam od.

Alman dilinə tərcümə:

Die Erde ist meine Mutter,

Das Feuer ist mein Vater.

Bu misralarda Əhməd Şmide elliptik cümlələri (yarımçıq cümlələri) tam cümlələrə çevirmişdir. Bu, alman dilinin sintaktik funksiyalarına tam uyğundur.

Orijinal:

Mən oddan yaranmışam.

Tərcümədə:

Aus Feuer bin ich geboren

kimi çevrilmişdir, başqa sözlə, “yaranmışam” sözü əvəzinə, “doğulmuşam” (geboren) sözü işlədilmişdir. Bu işə poetik ifadəni alman dilində daha təbii səsləndirir. “Od”un, “atəş”in Azərbaycan insanının mənəvi mənşəyinin simvolu olması fikri dəstəklənir.

Əhməd Şmide orijinalın milli-mədəni simvollarını – “Azərbaycan”, “od”, “torpaq”, “Allah” anlayışlarını qoruyaraq alman dilinin üslubu və sintaktik normalalarına uyğun şəkildə tərcümə etmişdir.

Tərcümədə Vahabzadə poeziyasının əsas xüsusiyyətlərindən olan vətən sevgisi, milli özünüdərk və azadlıq duyğusu qorunmuşdur. Tərcüməçi mətnin ideya-məzmun səviyyəsində adekvatlıq prinsipinə üstünlük vermiş, Azərbaycan reallıqlarını alman oxucusuna anlaşılıq şəkildə təqdim etməyə nail olmuşdur:

Bəxtiyar Vahabzadənin “Leben ist Brennen...” (“Yaşamaq yanmaqdır, yanasan gərək”) misrası şairin həyat fəlsəfəsini ifadə edir.

Orijinal:

Yaşamaq yanmaqdır, yanasan gərək.

Həyatın mənası yalnız ondadır.

Şam əgər yanmırsa, yaşamır demək,

Onun da həyatı yanmağındadır.

Alman dilinə tərcümə:

Leben ist brennen, lass flammen dein Licht!

Darin allein liegt des Daseins Sinn.

İst kalt die Kerze, so lebt sie noch nicht;

Aufflammend kündet ihr Schein; Ich bin (Vahabzadə, 1990, S. 24).

Birinci misrada “yanmaq” sözü məcazi mənada işlənərək insanın amal uğrunda yaşamasını, cəmiyyətə fayda verməsini və mənəvi fəaliyyətini simvolizə edir. Əhməd Şmide bu fikri alman dilində “Das Leben ist brennen...” (“Həyat yanmaqdır...”) kimi tərcümə etməklə orijinalın semantik nüvəsini qoruyub

saxlamışdır. Lakin “yanasan gərək” hissəsi “lass flammen das Licht” (“qoy işıq alovlanın”) ifadəsi ilə əvəz edilmiş, orijinaldakı müraciət forması bir qədər dəyişdirilərək poetik obrazlaşdırılmışdır.

İkinci misrada “Həyatın mənası yalnız ondadır” fikri “Darın allein liegt das Daseins Sinn” kimi tərcümə edilmişdir. Əhməd Şmidenin “həyat” sözünü daha fəlsəfi çalar daşıyan “Dasein”

(varlıq, mövcudluq) sözü kimi verməsi tərcüməyə əlavə fəlsəfi dərinlik qazandırır.

Üçüncü misrada “Şam əgər yanmırsa, yaşamır demək” fikri demək olar ki, tam ekvivalent şəkildə verilmişdir: “İst kalt die Kerze, so lebt sie noch nicht”. Əhməd Şmide “yanmırsa” sözünü “soyuqdursa” (“kalt”) sözü ilə ifadə edir. Bu, alman dilinin poetik imkanlarına uyğun uğurlu transformasiyadır (yanmayan şam, həqiqətən də “soyuq şam”dır).

Dördüncü misra maraqlıdır. Orijinalda: “Onun da həyatı yanmağındadır”.

Tərcümədə isə: “Aufflammend kündet ihr Schein: “Ich bin”. (Alovlanaraq onun işığı xəbər verir: “Mən varam”).

Əhməd Şmide bu misrada (dördüncü misra) poetik transformasiyaya müraciət edir, şam obrazı insan həyatının rəmzi kimi təqdim edilir, tərcüməçi şamın işığını danışdırır və onun dili “Mən varam” fikrini ifadə edir.

Ə. Şmide bu əlavəsi ilə Bəxtiyar şeirinin fəlsəfəsini alman oxucusuna daha təsirli şəkildə çatdırır.

Şeirdə “şam” özünü başqalarına işıq vermək naminə əridən insanın simvoludur. Tərcüməçi bu simvolikanı alman dilində də qorumağa çalışmış, nəticədə şeirin fəlsəfi və estetik təsir gücü zəifləməmişdir. Tərcümə məzmunun adekvat ötürülməsi prinsipi əsasında qurulmuşdur.

Beləliklə, Əhməd Şmidenin tərcüməsində orijinal mətnin əsas ideyası - həyatın fəallıq, fədakarlıq və mənəvi yangı üzərində qurulması uğurla saxlanılmışdır. Tərcüməçi sözbəsöz çevirmədən daha çox məna ekvivalentliyinə üstünlük vermiş və Bəxtiyar poeziyasının fəlsəfi dərinliyini alman dilli oxucuya çatdırma bilmişdir.

Daha sonra kitabda Bəxtiyar Vahabzadənin başqa məşhur şeirləri - “ Özümdən narazıyam...” (“Unzufrieden mit mir selbst...”), “Əks-səda” (“Echo”) və s. şeirləri, 3 pərdəli “ İkinci səs” (“Die andere Stimme”) dramı, şairin “Ədəbiyyat və incəsənət”, “Kommunist” və başqa qəzetlərdə dərc olunmuş,

Garabağ həqiqətlərini dünyaya çatdıran publisistik yazıları, məktubları verilir (Vahabzadə, 1990).

NƏTİCƏ

Aparılan araşdırma göstərir ki, Hans Əhməd Şmide Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığının xarici ölkələrdə tanınması və təbliği sahəsində mühüm xidmətlər göstərmişdir. Alman şərqşünası və türkoloq alimin şair haqqında söylədiyi fikirlər, yazdığı məqalələr və qələmə aldığı ön sözlər Vahabzadə poeziyasının ideya-estetik dəyərinin obyektiv qiymətləndirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. H.Ə. Şmide Bəxtiyar Vahabzadəni milli-mənəvi dəyərlərə sadıq, xalqın taleyi və gələcəyi haqqında düşünən böyük sənətkar kimi səciyyələndirmişdir.

Araşdırma nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Hans Əhməd Şmide təkcə Vahabzadə yaradıcılığının tədqiqatçısı deyil, həm də onun fəal təbliğatçısı olmuşdur. Alimin şairin əsərlərini türk dilinə tərcümə etməsi, onun haqqında elmi və publisistik yazılarla çıxış etməsi Bəxtiyar Vahabzadənin Türkiyədə tanınmasına və sevilməsinə əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. Bu baxımdan H.Ə. Şmidenin fəaliyyəti Azərbaycan – Almaniyə və Azərbaycan – Türkiyə ədəbi- mədəni əlaqələrinin inkişafında mühüm mərhələ kimi dəyərləndirilə bilər.

Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığına xarici alimlərin münasibətinin öyrənilməsi şairin beynəlxalq nüfuzunun müəyyənəşdirilməsi ilə yanaşı, Azərbaycan ədəbiyyatının dünya miqyasında təbliği yollarının araşdırılması baxımından da aktual elmi əhəmiyyət kəsb edir.

References

1. Manafov, N. (2024, 25 January 25). Biz səni unutmurduq, Əhməd Şmide [We have not forgotten you, Ahmad Schmid]. Mingachevir State University. Retrieved from https://mdu.edu.az/ehmed_shmide
2. Vahabzadə, B. (1977). Açılan sabahlara salam [Greetings to the dawning mornings] (H.A. Schmid, Trans.). Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları.
3. Vahabzadə, B. (1990). Aus Karabag die Melodie [The melody from Karabakh] (H. A. Schmid, Trans.). Türk Dünyası Araşdırmaları Vakfı.
4. Vahabzadə, B. (2004). Seçilmiş əsərləri [Selected works]. Öndər Nəşriyyatı.
5. Vahabzadə, B. (2015). Bibliografiya [Bibliography]. Zərdabi LTD.